

JISMONIY MADANIYAT DARSINING TASHKILIY VA USLUBIY ASOSLARI

Turayev Jo'rabek Ixtiyor o'g'li

BuxDPI magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7689206>

Annotatsiya. Maqolada jismoniy mashqlarning asosiy shakli hisoblangan jismoniy tarbiya darsining tashkiliy va uslubiy asoslari, ta'lim tizimining asosiy bo'g'inlaridan biri hisoblangan umumiy o'rta ta'lim maktablarida jismoniy tarbiya darsining maqsad va vazifalari, jismoniy tarbiya darsining tarkibiy tuzulishlari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: operativ boshqarish, dislokatsiya, component, funktsional ko'rsatkich, funktsional zahira, jismoniy qobiliyatlar.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Аннотация. В статье содержится информация об организационно-методических основах урока физической культуры, который считается основной формой занятий физическими упражнениями, целях и задачах урока физической культуры в общеобразовательных школах, который считается одним из основных звеньев воспитательная система, а также структурная структура класса физического воспитания.

Ключевые слова: оперативное управление, дислокация, компонент, функциональный показатель, функциональный резерв, физические возможности.

ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE LESSON OF PHYSICAL CULTURE

Abstract. The article contains information about the organizational and methodological foundations of a physical education lesson, which is considered the main form of physical exercise, the goals and objectives of a physical education lesson in secondary schools, which is considered one of the main links in the educational system, as well as the structural structure of a physical education class.

Keywords: operational management, deployment, component, functional indicator, functional reserve, physical capabilities.

Jismoniy madaniyat darsining (jismoniy mashqlarning asosiy shakli sifatida) ustun tomoni shundan iboratki, unda jismoniy madaniyatning barcha muammolarini hal qilish - o'quvchilarni har tomonlama, barkamol rivojlantirish, ularni maqsadli va samarali tayyorlash imkoniyatlari mavjudligi bilan alohida ahamiyatga ega.

Jismoniy tarbiya darsining talablari. Jismoniy madaniyat darsi turli sinf o'quvchilarining yosh imkoniyatlari, o'quv rejalarining mazmuni, pedagogik muammolarni hal qilishning murakkabligi, har bir darsning bir qator boshqa umumiy ta'lim darslarida va maktab rejimida tutgan o'rni bilan bog'liq. Bularning barchasi uni tashkil etish va o'tkazish uchun bir qator talablarga rioya qilish zarurligini ko'rsatadi.

Jismoniy tarbiya darsini tashkil etish va o'tkazishga qo'yiladigan asosiy talablar quyidagilardan iborat:

1. Maqsad va vazifalarni belgilashning aniqligi. Dars sog'lomlashtirish, ta'limiy va tarbiyaviy vazifalarni hal qiladi. Sinfdan o'quv faoliyatini tashkil etishda o'qituvchi nafaqat

ko'nikmalarini egallashni, asosiy maqsad qobiliyatlarini rivojlantirishni, jismoniy madaniyat bo'yicha majburiy minimal bilimlarni o'zlashtirishni ta'minlaydi, balki o'quvchilarni tarbiyalashga ham hissa qo'shadi. Dars maqsadlarini ifodalash, qoida tariqasida, o'ta aniq, ixcham bo'lib, o'quvchilarning tarkibi, yoshi, jismoniy rivojlanishi va tayyorgarligini hisobga oladi, oldingi darslarning keyingi darslar bilan uzviylikini ta'minlaydi va rejalashtirilgan darslarni aks ettiradi. Bitta darsda hal qilinadigan vazifalarning optimal soni 2-3 tadan ko'p emas.

2. O'quv materialini tarkibining o'quv rejasiga va topshiriqlar xarakteriga muvofiqligi. Sinfdan tashqari materialdan faqat o'rganishni individuallashtirish maqsadida foydalanish mumkin.

3. Darsning didaktik maqsadi va vazifasini hisobga olgan holda o'qitish vositalari va usullarini maqsadga muvofiq tanlash maqsadga muvofiqdir. Darsni tashkil etishda hech bir didaktik maqsad yoki vazifani, mavzuning o'ziga xos xususiyatlarini va erishilgan tayyorgarlik darajasini, o'quvchilarning yoshi va jinsi xususiyatlarini hisobga olgan holda o'quv materialini oldindan tanlamasdan muvaffaqiyatli hal qilib bo'lmaydi.

4. Darslarni oldingi va keyingi darslar bilan chambarchas bog'lash. Har bir dars pedagogik vazifalarning yo'nalishi, o'quv materialining mazmuni, keyingi va oldingi darslar bilan yuklamalar hajmi va intensivligi bo'yicha ketma-ket bog'liqlikka ega.

5. Frontal, guruh va individual ishlarning kombinatsiyasi. O'quvchilarning individual xususiyatlari va o'quv materialini hisobga olingan taqdirdagina ta'lim jarayoni samarali bo'ladi.

6. Dars mazmunini, uni tashkil etish va o'kazish usullarini doimiy ravishda o'zgartirish. Darsning turli mazmuni, usullari va protsessual ta'minoti o'quvchilarda jismoniy mashqlarga qiziqishni shakllantirishga yordam beradi va ularni faollikka undaydi.

7. Dars xavfsizligini ta'minlash. Jismoniy madaniyat darsining shikastlanish xavfining ortishi, uning o'ziga xos mazmuni gimnastika asbob-uskunalarini bilan jihozlar bilan va jihozlarsiz turli xil motorli harakatlar ekanligi bilan bog'liq. O'quv jarayonini noto'g'ri tashkil etish o'quvchilarning turli jarohatlariga (ko'karishlar, dislokatsiyalar, miya chayqalishi, sinishlar va boshqalar) olib kelishi mumkin. Darsni puxta o'ylab tashkil etish, shikastlanish xavfi yuqori bo'lgan mashqlarga (gimnastika moslamasidan tushish, arqonga ko'tarilish, granata uloqtirish va h.k.) alohida e'tibor berilishi jarohatlarning oldini olishga imkon beradi.

8. O'quvchilarning o'quv faoliyatining borishi va natijalarini doimiy nazorat qilib borish. Har bir darsda o'quvchilar faoliyatini operativ boshqarish ta'minlanadi. U ta'lim vazifalarining bajarilishini va organizmning yuklarga reaksiyasini tahlil qilish va baholash asosida, ishtirokchilarning sub'ektiv his-tuyg'ularini hisobga olgan holda amalga oshiriladi.

Darsning tuzilishi va uning qismlari xususiyatlari. Jismoniy madaniyatning har bir darsi uchta funktsional bog'liq komponentdan iborat: tayyorgarlik, asosiy, yakuniy. Bu qismlarning ketma-ketligi jismoniy faoliyat ta'sirida tananing ishlashidagi o'zgarishlarning qonuniyatlarini aks ettiradi. Yuklamaning boshida tana o'z organlari va tizimlarining funktsional ko'rsatkichlarini bosqichma-bosqich oshirish tufayli dam olishning inertsiasini yengib chiqadi. Bu darsning tayyorgarlik qismiga mos keladigan amaliyot bosqichi deb ataladi. Keyin funktsional ko'rsatkichlarning erishilgan darajasi uning o'sishi va kamayishi yo'nalishi bo'yicha ozgina tebranishlar bilan ma'lum vaqt davomida saqlanadi. Bu darsning asosiy qismiga mos keladigan mustahkam ishlash bosqichi deb ataladi. Organizmning ish organlari va tizimlarining (yurak-qon tomir, nafas olish, mushak va boshqalar) funktsional zahiralari tugashi bilan shug'ullanuvchining

ish qobiliyati asta-sekin pasayadi. Bu darsning yakuniy qismiga to'g'ri keladigan charchoq yoki charchoq bosqichi deb ataladi.

1. Darsning tayyorgarlik qismi. Uning asosiy maqsadi o'quvchilarni darsning asosiy qismidagi mashqlarni bajarishga tayyorlashdir. Shunga asosan, tayyorgarlik qismida quyidagi uslubiy vazifalar hal etiladi:

- jalb etilganlarning boshlang'ich tashkilotchiligini va ularning darsga ruhiy munosabatini ta'minlash;

- diqqatni faollashtirish va ishtirokchilarning hissiy holatini oshirish;

- tananing faol mushak faoliyatiga umumiy funktsional tayyorligini ta'minlash (oddiy jismoniy mashqlarni bajarish);

- darsning asosiy qismining birinchi turdagi mashqlariga alohida tayyorgarlikni ta'minlash (yetakchi va tayyorgarlik mashqlarini bajarish).

Tayyorgarlik qismining umumiy davomiyligi umumiy dars vaqtining 10-12%ni tashkil qiladi va darsning davomiyligi, o'quv materialining turi, atrof-muhit harorati va boshqalarga bog'liq.

2. Darsning asosiy qismi. Asosiy qismning maqsadi ushbu darsning o'quv rejasi va rejasida nazarda tutilgan eng muhim sog'lomlashtirish, ta'limiy va tarbiyaviy vazifalarni hal qilishdir.

Asosiy qismda birinchi navbatda yangi motor harakatlari yoki ularning elementlari o'rganiladi. Ilgari o'rganilgan ko'nikmalarni mustahkamlash va takomillashtirish darsning asosiy qismining o'rtasida yoki oxirida amalga oshiriladi. Darsning asosiy qismi boshida tezlik, tezlik-kuch qobiliyatlarining namoyon bo'lishini, harakatlarni nozik muvofiqlashtirishni talab qiluvchi mashqlar, oxirida esa kuch va chidamlilikka bog'liq mashqlar bajariladi. Bundan tashqari, maxsus chidamlilikni rivojlantirish, agar u rejalashtirilgan bo'lsa, umumiy chidamlilikni rivojlantirishdan oldin amalga oshiriladi. Darsning asosiy qismidagi barcha mashqlarning tarkibi ko'p qirrali ta'sirga ega bo'lishi uchun tanlanishi tavsiya etiladi.

Hissiy ohangni saqlab qolish va darsda o'tilgan materialni mustahkamlash uchun o'qituvchi asosiy qismni ochiq o'yinlar va darsda o'rganilgan harakatlarni o'z ichiga olgan o'yin vazifalari va mashqlari bilan yakunlashi kerak.

Darsning asosiy qismining davomiyligi darsning davomiyligi, yukning hajmi va intensivligi, o'quvchilarning jinsi va yoshi va boshqalarga bog'liq. Maktabdagi jismoniy tarbiya darsining bir qismi sifatida odatda 25-28 daqiqa davom etadi.

3. Darsning yakuniy qismi. Darsning yakuniy qismining maqsadi - ishtirok etganlar organizmining funktsional faolligini bosqichma-bosqich pasaytirish va uni nisbatan tinch holatga keltirishdir.

Ushbu maqsadga muvofiq bir qator uslubiy vazifalar hal etiladi:

- fiziologik qo'zg'alish va individual mushak guruhlarining haddan tashqari kuchlanishini kamaytirish (sekin yugurish, xotirjam yurish, chuqur nafas olish va bo'shshish mashqlari, o'z-o'zini massaj qilish);

- hissiy holatni tartibga solish (tinchlantiruvchi ochiq o'yinlar, o'yin vazifalari, diqqat mashqlari);

- dars natijalarini o'qituvchi tomonidan o'quvchilar faoliyati natijalarini baholash bilan yakunlash (bu yerda keyingi darslarda talabalarning ongli faoliyatini yanada rag'batlantirishni ta'minlash kerak);

- Mustaqil jismoniy mashqlar, “zaif nuqtalarni” tortib olish uchun uy vazifalarini yetkazish. Darsning yakuniy qismining davomiyligi 3-5 minut.

Maqsadlarni belgilash.

Har bir darsdan oldin, albatta, aniq vazifalar qo‘yiladi. Jismoniy tarbiya metodologiyasida barcha vazifalar odatda yo‘nalishiga qarab uch guruhga bo‘linadi: tarbiyaviy, sog‘lomlashtiruvchi va tarbiyaviy. Pedagogik vazifalarni, ehtimol, aniqlik, shakllantirish kerak, ta‘lim vazifalari esa harakat texnikasini o‘zlashtirish darajasini ko‘rsatishi kerak.

O‘quv topshiriqlari o‘quvchilarning jismoniy madaniyat haqidagi bilimlarini, jismoniy mashqlarni bajarish ko‘nikma va malakalarini shakllantiradi.

Dars nazariyasi va amaliyotida vazifalarni belgilash va shakllantirishning quyidagi qoidalari qabul qilinadi.

Harakat harakatlarini o‘rgatishda darsning vazifalari quyidagicha shakllantiriladi:

1) harakat bilan tanishishda: “Texnikaga kirish...” (keyin o‘zlashtirilayotgan mashq yoki uning alohida elementi ko‘rsatiladi);

2) vosita harakatini o‘rganishda: “Bajarish texnikasini o‘rganish ...”;

3) vosita harakatini takomillashtirishda: “Bajarish texnikasini takomillashtirish ...”.

Birinchi darsda ma‘lum bir vosita harakati texnikasi bilan tanishish muammosi hal qilinadi, ikkinchisi - o‘rganish, uchinchisi – takomillashtirishdan iborat.

Sog‘lomlashtirish vazifalari jismoniy rivojlanish va ma‘lum bir yoshda mumkin bo‘lgan jismoniy tayyorgarlikni ta‘minlashni, jismoniy holatni shakllantirishni va mashg‘ulotlar ishtirokchilarning tanasiga sog‘lomlashtiruvchi ta‘sir ko‘rsatishi uchun sinfda eng yaxshi sharoitlarni ta‘minlashni nazarda tutadi.

Sog‘lomlashtirish vazifalari quyidagicha tuzilgan: “to‘g‘ri holatni shakllantirish, yurish va yugurish paytida tananing erkin tutish holatiga erishish”, “kross yugurish yordamida umumiy chidamlilikni rivojlantirish” va boshqalar.

Xulosa qilib aytganda, umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida tashkil etiladigan jismoniy tarbiya darslarida maqsadni aniq belgilash alohida hamiyatga egadir. Chunki, o‘quv mashg‘ulotlari shug‘ullanuvchilarda nafaqat jismoniy qobiliyatlar balki, aqliy, axloqiy va estetik sifatlarni rivojlantirish lozim. Ushbu vazifalarni hal etishda darsning asosiy qismi alohida ahamiyatga egadir.

REFERENCES

1. Асланов К. П., Хакимов Х. Н., Акрамова Г. М. МЕСТО ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ //Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – 2015. – №. 9. – С. 38-39.
2. Арслонов К. П., Шукуров Р. С., Хакимов Х. Н. Изучение предмета «Виды национальной борьбы и методика её обучения» с помощью инновационных технологий //Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири. – 2013. – №. 4.
3. Arslonov Q. P., Hakimov X. N. Peculiar especially sport holidays in the life of the young generations //Europaische Fachhochschule. – 2014. – №. 3. – С. 50-51.
4. Lazizbek Olimovich Daminov and Jamoliddin Pardaboyugli Turdiev Zebo Sharipovna Tukhtaeva, Nigora Zakiraliyeva Sayfullaeva, Khurshid Nozimovich

- Khakimov The Importance of Game Technologies in the Training of Future Vocational Teachers on the Basis of Competent Approach// International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – №. 4. – С. 6669-6674
5. ХАКИМОВ Х. Н. ЖИСМОНИЙ ВА МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ТАРБИЯ ИНТЕГРАЦИЯЛАШУВИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 479-483.
 6. Farmonova, M. A. (2021). TA'LIM UMUNDORLIGINI OSHIRISHDA MOBIL ILOVALARNING O'RNI. Academic research in educational sciences, 2(3), 695-699.
 7. Фармонова, М. А. (2022). OLIY TA'LIM MUASSASASI TALABALARI UCHUN BOTANIKA FANIDAN YARATILGAN MOBIL ILOVANING DASTURIY IMKONIYATLARI: Farmonova Madina A'zamovna, tayanch doktorant. Buxoro davlat universiteti. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал, (7), 122-130.
 8. Azamovna, F. M. (2021). Possibilities of Mobile Applications to Improve the Quality of Education. International Journal on Orange Technologies, 3(10), 19-21.
 9. Nozimovich, X. X., & A'zamovna, F. M. (2022). THE IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL SKILLS OF STUDENTS OF THE NON-SPECIALIST EDUCATION OF THE PEDAGOGICAL UNIVERSITY. Science and Innovation, 1(4), 206-212.
 10. Xakimov, X., & Farmonova, M. (2022). PEDAGOGIKA UNIVERSITETINING NOMUTAXASSISLIK TA'LIM YO'NALISHI TALABALARIDA KASBIY MAHORATNI SHAKLLANISHIDA JISMONIY TARBIYA VA SPORTNING AHAMIYATI. Science and innovation, 1(B4), 206-212.
 11. A'zamovna, F. M. (2021, October). Zamonaviy Ta'limda Mobil Ilovalar Orqali O'qitish Nazaryasi. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 95-96).